

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 13, XIII, F, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 13, XIII, F, OF COMPLEMENTARY LAW 123/2006

DOI: 10.5281/zenodo.18893310

Antonio de Moraes Rêgo Gaspar¹

Adney Teles²

Bianca Vieira de Sousa³

Bruno Carvalho Pires Leal⁴

Carlos Aluísio de Oliveira Viana⁵

Karla Cristiane Pereira Vale⁶

Marcelo de Carvalho Lima⁷

RESUMO

O presente artigo discorrerá acerca de inconstitucionalidade do artigo 13, XIII, f, da Lei Complementar 123/2006, o qual obriga que as empresas optantes do Simples Nacional paguem o ICMS por meio da aplicação da alíquota integral, nas operações desacobertadas de documento fiscal. Para tanto, será elaborada uma contextualização acerca dos aspectos constitucionais da tutela das micro e pequenas empresas e a importância do Simples Nacional como instrumento da implementação de uma ordem econômica justa. Em seguida, serão abordados alguns aspectos sobre concepção direito enquanto sistema e a possibilidade de coexistência, mesmo que não salutar, de normas semanticamente antinômicas no mesmo ordenamento jurídico. O tema será abordado de forma mais direta por meio do

1 Doutor em Direito pela Universidade de Marília – Unimar. E-mail: agaspar@gr-adv.com.br.

2 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: adneyteles@gmail.com.

3 Mestra em Direito pela UNIMAR. E-mail: biancaadv@gmail.com.

4 Doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ. E-mail: bruno.pires.leal@gmail.com.

5 Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: oliveiraadvassociados@hotmail.com.

6 Mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça – UFMA. E-mail: profa.karlavale@gmail.com.

7 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003).

confronto entre o referido dispositivo legal e as normas constitucionais que impõem um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, tais com o artigo 170, IX, e o artigo 179, ambos da Constituição da República. Ademais, caracterizar-se-á a majoração do próprio tributo como forma de utilização com finalidade sancionatória, o que afronta o conceito constitucional de tributo.

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas; Simples Nacional; Obrigatoriedade de implementação de tratamento mais benéfico.

ABSTRACT

This article will discuss the unconstitutionality of article 13, XIII, f, of Complementary Law 123/2006, which obliges companies opting for Simples Nacional to pay ICMS through the application of the full rate, in uncovered tax document operations. In order to do so, a contextualization will be elaborated about the constitutional aspects of the protection of micro and small companies and the importance of Simples Nacional as an instrument for the implementation of a fair economic order. Next, some aspects of the concept of law as a system and the possibility of coexistence, even if not healthy, of semantically antinomic norms in the same legal system will be addressed. The subject will be approached more directly through the confrontation between the aforementioned legal provision and the constitutional norms that impose a differentiated treatment to micro and small companies, such as article 170, IX, and article 179, both of the Constitution of the Republic. In addition, the increase in the tax itself will be characterized as a form of use for sanctioning purposes, which goes against the constitutional concept of tax.

Keywords: micro and small companies; simple national; mandatory implementation of more beneficial treatment.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal, em diversas passagens, procura conferir tratamento diferenciado mais benéfico às micro e pequenas empresas. Economicamente, tal opção constitucional visa a permitir que o pequeno negócio seja de alguma maneira favorecido por meio do acesso ao crédito de forma mais facilitada, além da redução de obrigações tributárias e administrativas.

Isso se justifica pela extrema importância que os pequenos negócios possuem na economia nacional. Axiologicamente, o tratamento constitucional mais benéfico objetiva implementar a isonomia em seu aspecto material, além de viabilizar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Exemplo disso, mais especificamente na seara tributária, é a

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

criação do Simples Nacional, que nada mais é senão um sistema de congregação de obrigações tributárias acessórias em apenas uma, além da redução de alíquotas de uma série de tributos, que variam de acordo com a atividade desempenhada pela empresa e com o faturamento obtido.

Contudo, percebe-se que a própria Lei Complementar 123/2006, Estatuto da Micro e Pequena empresa, instituidora do Simples Nacional, veicula regra jurídica que milita contra os vetores axiológicos e econômicos preconizados pela Constituição da República. Trata-se do artigo 13, XII, f, segundo o qual as empresas optantes do Simples que realizem operações desacobertas de documentos fiscais serão obrigadas a pagar o ICMS por meio da aplicação da alíquota integral da operação, como se não fosse optante do regime simplificado. Além disso, serão exigidas todas as outras verbas advindas do inadimplemento, tais como multa moratória, multa isolada, juros e correção monetária.

Este artigo tem por objetivo demonstrar a inconstitucionalidade da referida norma, que atenta contra uma série mandamentos constitucionais, sendo os mais diretamente afetados o art.170, IX, e o art. 179, que veiculam justamente a necessidade de implementação de tratamento mais favorecido às micro e pequenas empresas. Como fundamentos, serão abordados os elementos constitucionais que amparam o pequeno negócio. Ainda, será desenvolvida uma teoria segundo a qual a majoração da alíquota do ICMS, por ocasião da detecção de operação desacoberta de documento fiscal, milita contra o conceito constitucional de tributo.

1. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DA TUTELA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A IMPORTÂNCIA DO SIMPLES NACIONAL COMO INSTRUMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ORDEM ECONÔMICA JUSTA

A Constituição Federal é extremamente rica no regramento da ordem econômica e financeira, o que ocorre, especialmente, entre os artigos 170 a 181. Lá encontramos uma série

de disposições que norteiam a atividade econômica privada, a regulação estatal dessas atividades e a intervenção direta do próprio Estado na economia.

O artigo 170 veicula princípios basilares (sem a exclusão de outros esparsamente encontrados do texto constitucional), que servem de verdadeiros pilares à compreensão da atividade econômica nacional exercida pelos particulares e desempenhada diretamente pelo Estado. Outrossim, o dispositivo em comento traça as linhas mestras para a compreensão do Estado como meio indutor do desenvolvimento econômico.

Os valores da liberdade e da igualdade encontram-se genericamente previstos no art. 1º, IV, e art. 5º, *caput*, da Constituição Federal, e foram transpostos ao capítulo destinado à ordem econômica, que se valeu dos referidos ditames para a construção de um estado liberal cujo pilar perpassa pela implementação do princípio da livre iniciativa, que garante ao particular o direito de exercer livremente determinada atividade econômica. Porém, a livre iniciativa é condicionada pela possibilidade constitucional de imposição de limites por parte do Estado, obrigando a observância de determinadas barreiras que integrem a ordem jurídico-econômica pátria.

Note-se que a forma com que a ordem econômica foi dimensionada em âmbito constitucional apresenta forte influência do conceito de estado social, que se preocupa com a implementação do valor da igualdade em seu sentido material, pois, ao mesmo tempo em que permite o desenvolvimento de atividades de cunho econômico, condiciona-as à construção de uma sociedade mais justa e socialmente mais desenvolvida.

O artigo 170, IV, da CF, contempla o primado da livre concorrência, que nada mais é do que o corolário da possibilidade de competição entre as empresas sem interferência estatal. Todavia, a livre concorrência é de difícil implementação, especialmente quando se coloca em jogo a influência do poder econômico e a prática de atitudes ofensivas à ordem econômica, por parte de empresas de maior porte, uma vez que estas podem levar a uma grande concentração de riquezas, o que, potencialmente, gera atitudes empresariais capazes de romper a harmonia nas relações econômicas. Por isso, faz-se necessário que o poder público

estímule o mercado e ofereça às empresas de menor porte um arcabouço normativo que favoreça o equilíbrio entre grandes e pequenos.

Apenas para que se tenha noção da importância das micro e pequenas empresas no cenário econômico nacional, o que motiva a necessidade de conferir-lhes tratamento mais benéfico, estima-se que, atualmente, elas contribuam com 30% do valor adicionado ao PIB do país e 53% do PIB dentro das atividades do comércio. Na Construção civil, as micro e pequenas empresas representam 55% do PIB do setor, no ano de 2017. Em termos de empregabilidade, os pequenos negócios são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil, pois representavam, em 2017, 66% dos empregos no comércio, 48% no setor de serviços e 43% na indústria.⁸

É nesse contexto que, dentre os princípios constitucionais econômicos, encontra-se o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte que sejam constituídas sob as leis brasileiras e que tenham aqui a sua sede e administração, conforme estabelece o art. 170, IX, da CF/88. O primado é reforçado em outro ponto do texto constitucional, mais especificamente o art. 179, o qual impõe a todos os entes federativos que dispensem às micro e pequenas empresas tratamento jurídico diferenciado, com o objetivo de incentivá-las por meio da simplificação, redução ou, até mesmo, da eliminação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Visando à implementação das determinações constitucionais em âmbito tributário, mas ainda em estágio seminal, foi editada a Lei n. 9.317/96, que criou o Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, chamado de SIMPLES, que permitiu às pessoas jurídicas optantes que recolhessem, mensalmente, por meio de um único documento de arrecadação, o IRPJ, IPI, PIS/PASEP, CSLL, COFINS e as Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica. A empresa optante do SIMPLES federal estava, ainda, dispensada do recolhimento de certas contribuições, tais

8 Pequenos negócios já representam 30% do Produto Interno Bruto do país: Estudo elaborado pelo Sebrae e FGV confirma a crescente relevância das micro e pequenas empresas na economia. Disponível em: <<https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2020/04/pequenos-negocios-ja-representam-30-do-produto-interno-bruto-do-pais.html>>. Acesso em: 06 fev. 2022.

como as Contribuições a Terceiros (Sistema “S”) e a Contribuição Sindical. Todavia, por força do art. 3º, § 2º, da Lei n. 9.317/96, vários encargos permaneceram de fora da sistemática unificadora, devendo ser pagos separadamente são eles: IOF, II, IE, IR, ITR, FGTS, CPMF e as Contribuições a cargo do Trabalhador.

Desde 2003, com a Emenda Constitucional n. 43, a Constituição Federal já previa a possibilidade de um sistema de simplificação tendente a uma unificação mais abrangente. De fato, a referida emenda promoveu o acréscimo da alínea “d” ao inciso III, do art. 146 da CF, que tratou de atribuir à lei complementar a definição de um sistema simplificado que alcançasse mais tributos, como, por exemplo, o ICMS (art. 155, II, CF), de competência estadual.

Foi, então, editada a LC n. 123/2006, instituindo, em seu art. 12, o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, também conhecido por Simples Nacional, em substituição ao anterior regime. Em seu novo formato, o sistema simplificado abarcou tributos federais, estaduais e municipais, destacando-se o ICMS e o ISS. Posteriormente, a LC 123 foi atualizada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016, as quais promoveram uma maior racionalização ao sistema.

O critério para poder optar pelo Simples Nacional é o da adequação da receita bruta aos ditames normativos estabelecidos, nos termos do art. 3º, da LC 123/2006. Trata-se de um critério quantitativo objetivo, que procura honrar os vetores axiológicos constitucionais, que tratam do tema. Para o Superior Tribunal de Justiça⁹, o critério não veicula em si qualquer “contrariedade aos princípios constitucionais da igualdade e da capacidade contributiva, salientando-se que a optante pelo Simples Nacional é, sempre, beneficiada em relação às empresas médias ou de grande porte”.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal¹⁰, em outubro de 2013, ratificou essa mesma linha de raciocínio intelectual, ao cravar que longe de ser um sistema que promova

9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 29.568/AM. Recorrente: R Scotti – Microempresa. Recorrido: Estado do Amazonas. Relator: Min. Castro Meira, 2ª Turma. Julg. 20/08/2013. Public. 30/08/2013.

tratamento tributário anti-isonômico, o Simples Nacional é justamente a implementação desse valor, ao favorecer empreendedores que evidenciem menor capacidade contributiva em suas atividades. Observe-se, para melhor compreensão, a ilustrativa ementa:

EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. LC n. 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A LC n. 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, “d”, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da CF, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.

2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.

3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC n. 123/06 não se caracteriza, “a priori”, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.

4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.

5. Recurso extraordinário não provido.

Desse modo, resta evidenciado que o tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas é princípio basilar da ordem econômica constitucionalmente estabelecida, sendo uma decorrência lógica do princípio da isonomia e das demais normas que estabelecem as diretrizes sociais do texto constitucional. Uma das facetas desses valores corresponde

10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 627.543/RS. Recorrente: Lona Branca Coberturas e Materiais Ltda. Recorrido: União. Relator: Min. Min. Dias Toffoli, Pleno. Julg. 30-10-2013. Public. 18-11-2013.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

justamente à necessidade de simplificação de uma série de obrigações empresariais existentes no país, dentre elas a tributária.

Não obstante, conforme será visto adiante, o mero inadimplemento de tributos, especialmente, quando a empresa já se encontra enquadrada no Simples Nacional, não pode ensejar a perda dos benefícios concedidos pela norma simplificadora, sob pena de afronta direta a todas as determinações constitucionais que a fundamentaram.

2. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13, XIII, F, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

A percepção do direito enquanto sistema pressupõe a existência de elementos que se interrelacionem mutuamente. Esses elementos são as normas jurídicas, cujas relações são as seguintes: (i) de coordenação (ou horizontais), desenvolvida entre normas de mesma hierarquia; e (ii) de subordinação (ou verticais), que impõem o reconhecimento de hierarquia entre as normas que compõem o sistema do direito positivo, ou seja, normas inferiores buscam fundamento de validade material e formal nas normas de superior hierarquia.

É característica do sistema do direito positivo a possível incompatibilidade entre as normas que o formam. Empiricamente, percebe-se o frequente descompasso entre as significações construídas a partir do suporte físico apresentado. Entretanto, mesmo podendo ser antinômicas umas em relação às outras, as normas permanecem no sistema até que sejam expurgadas por outras normas especialmente voltadas para esse fim.

Mesmo assim, aplicando a trílice acepção semiótica do signo, pode-se conceber a coerência intrassistêmica sob o prisma sintático (estrutural), que decorre da vinculação de todas as normas do sistema ao núcleo normativo originário, sendo irrelevante, por esse ângulo, a significação normativa. Trata-se de unidade formal, portanto. Nesse aspecto, deixam-se de lado as significações normativas, bem como a relação entre normas e os seus utentes. Com efeito, a inserção de normas no sistema dá-se por força de autoridade competente e procedimento adequado, independentemente de cotejo entre a significação de

normas hierarquicamente inferiores e superiores. Ou seja, desde que atendidos os requisitos formais, são consideradas válidas normas que contenham descompasso semântico-pragmático com outras normas superiores.

Entretanto, o modelo formal de validade não é suficiente para a resolução de diversas questões que permeiam o tema da validade normativa, posto que este considera válidas todas as normas que se encontram inseridas no sistema do direito positivo. A vasta gama de situações sociais juridicamente reguladas, confere elementos para que se possa afirmar com segurança que a nota característica do sistema do direito positivo baseia-se na heterogeneidade do conteúdo regulado, motivadora da impossibilidade de coerência semântica normativa. Ademais, o caráter multifacetado da linguagem do direito positivo decorre diretamente da heterogeneidade das significações normativas, também impondo conclusão no sentido de descartar qualquer tentativa de se estabelecer coerência semântica interna.

Mas não é só. Os focos ejetores de normas são formados por seres humanos que operam o direito e, por sua própria condição, não podem fazê-lo totalmente desvinculados de ideologias e motivações pessoais, o que impõe a conclusão de inexistência de unidade pragmática.

Mesmo assim, aceitando-se a possível incompatibilidade semântico-pragmática entre as partes formadoras do sistema do direito positivo, as normas de inferior hierarquia tendem a buscar seu fundamento de validade material e formal em outras normas hierarquicamente superiores. No ápice encontra-se a Constituição da República, diploma voltado para positivizar os principais valores norteadores do Estado e de todos aqueles que são por ele tutelados.

A partir desse ponto de vista, a disposição hierarquizada dos elementos que compõem o sistema de direito positivo reflete-se até mesmo dentro de um mesmo diploma normativo. É o que ocorre, por exemplo, em relação às normas extraídas do texto constitucional. Esse aspecto é demonstrável pela existência de normas constitucionais impassíveis de modificação pelo constituinte derivado. O art. 60, § 4º da atual Constituição Federal prevê barreiras objetivas à modificação do seu texto, ao restringir que seja objeto de emenda normas que

possam retirar ou mitigar a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais.

Muitas das barreiras de imutabilidade constitucionalmente impostas estão consubstanciadas em princípios constitucionais, assim considerados por corresponderem a verdadeiros pilares de todo sistema de direito positivo. Especialmente no que tange ao que se convencionou de chamar de “sistema constitucional tributário”, tem-se que dentre as normas que o compõem, destacam-se os princípios representantes de verdadeiras garantias individuais dos contribuintes, desdobramento dos direitos e garantias individuais plasmados no art. 5º, da Constituição.

Dito isso, é de se considerar a possibilidade de normas entrarem no sistema do direito positivo, obedecendo às formalidades impostas, mas em dissonância material com o seu fundamento da validade. Desse modo, pelo menos para os fins a que se destina este trabalho, a validade formal revela-se por demais limitadora, quando o objetivo for a comparação entre os conteúdos de significação de normas jurídicas.

Por conseguinte, pode a norma existir no sistema, mas pode faltar-lhe conexão material (cotejo entre conteúdos de significação) com o que deveria ser seu fundamento de validade. Afasta-se, portanto, a equivalência entre existência e validade normativa, podendo ser a norma inválida (materialmente) e, mesmo assim, ser socialmente aplicada.

É até corriqueiro, principalmente quando o assunto for legislação tributária brasileira, que normas inseridas no sistema sejam materialmente incompatíveis com outras que ocupam posição hierárquica superior. É o que ocorre com o art. 13, XII, f, da LC 123/2006, quando confrontado com as normas constitucionais que garantem tratamento mais benéfico às micro e pequenas empresas, que representam princípios constitucionais superiores.

Em função da heterogeneidade dos focos ejetores de normas, elemento primordial para assegurar a existência de abertura semântico-pragmática que marca o sistema de direito positivo, é perfeitamente possível que sejam encontradas normas incompatíveis umas com as outras.

Por conseguinte, é de grande relevo o estudo das antinomias normativas, entendidas como conflitos entre normas (sejam regras ou princípios) de um dado ordenamento. A simples possibilidade de existência de normas antinômicas, por si só, já desperta a certeza de que podem ser verificados, no sistema jurídico, elementos voltados à subversão de critérios de coordenação e subordinação que devem imperar entre normas.

A fim de definir o que sejam antinomias, Tércio Sampaio Ferraz Júnior valeu-se da semiótica, a fim de abordá-las segundo critérios sintáticos (lógico-matemático), semântico e pragmático. *Sintaticamente* a linguagem se desenvolve de acordo com a relação formal entre os signos linguísticos, correspondendo a antinomia, sob esse prisma, a um enunciado que seja simultaneamente contraditório e demonstrável (é, portanto, uma falácia). Em termos *semânticos*, o fenômeno em questão refere-se à comparação entre significações dos signos, de modo que seja possível a identificação de incoerências que sejam ocultas na estrutura de níveis do pensamento e da linguagem, ensejando uma mensagem sem-sentido. Por fim, sob o aspecto *pragmático*, a linguagem é vista em sua relação comunicativa entre o emissor e o receptor (analisa-se a utilização dos signos do ponto de vista dos utentes da linguagem), o que leva a conceber as antinomias jurídicas quando forem satisfeitos os seguintes requisitos: (i) relação complementar fundada na diferença entre emissor e receptor da mensagem; (ii) mensagem que deve ser obedecida, mas que, ao mesmo tempo, deve ser desobedecida para ser obedecida; e (iii) o receptor, em virtude de ocupar a posição de quem deve cumprir a norma, fica em situação insustentável, por não ter meios próprios para poder resolver o impasse.¹¹

Neste trabalho, o escopo principal é a demonstração de incompatibilidades entre as significações normativas aqui estabelecidas (nível semântico), mais especificamente entre os sentidos atribuídos a princípios constitucionais que veiculam tratamento mais benéfico às micro e pequenas empresas e ao conceito constitucional de tributo, frente à desconsideração da opção do Simples Nacional por parte dos pequenos negócios, quando da cobrança do

11 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. **Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 207-208.

ICMS com alíquota normal, por ocasião da venda de mercadorias desacobertadas do documento fiscal correspondente.

2.1 Utilização da majoração do ICMS com finalidade de sanção: afronta ao conceito constitucional de tributo

A Constituição Federal Brasileira instituiu o que denominou de “Sistema Tributário Nacional”. Essa orientação normativa revela o norte metodológico para se conhecer e se aplicar o direito tributário, que justamente é o modelo de “sistema”, cujo conceito perpassa pelo conjunto ordenado de elementos, os quais, em direito, são organizados por meio de relações normativas de coordenação e de subordinação. O fenômeno tributário afasta-se, portanto, de concepções isoladas ou desvinculadas do todo que o compõe.

Com efeito, o tributo corresponde ao elemento central do Direito Constitucional Tributário, sendo, portanto, categoria básica sobre a qual se edifica todo o sistema nacional. O conceito de tributo também é absolutamente relevante para que se promova a diferenciação entre outras figuras próximas, tais como o preço público e a multa, que compõem o fenômeno da quase-fiscalidade.

O termo tributo aparece inúmeras vezes na Constituição Tributária, sem qualquer definição, por exemplo: a) o art. 150, I, proíbe a exigência ou o aumento do tributo sem autorização legal; b) o art. 151, I, proíbe a instituição de tributo que não seja uniforme em todo o território nacional; c) o art. 150, III, dispõe sobre o princípio da irretroatividade dos tributos; e d) o art. 150, IV, veda que o tributo seja utilizado com efeito de confisco. De grande complexidade pelas diversas funções que desempenha no âmbito da Constituição Tributária, o conceito de tributo há que ser concebido de modo singular, por meio de definição que lhe englobe todas as características.

Defende-se neste trabalho que, no ordenamento jurídico brasileiro, os elementos essenciais à concepção do que seja tributo não podem ser colhidos unicamente no âmbito da

legislação infraconstitucional, já que tratado tão ricamente no altiplano da constituição. Heleno Taveira Torres¹² concebe o tributo enquanto fator conectado aos direitos fundamentais e às competências do Estado, de modo que o seu conceito possui função garantista contra arbítrios e promove a justiça, em sua dimensão fiscal. Fiquemos com as palavras do autor:

O Sistema Constitucional Tributário não pode prescindir de um conceito constitucional de tributo que permita determinar as notas típicas que autorizem a aplicação do regime constitucional e todos os princípios do garantismo tributário às suas espécies, a cada ato de exercício de competências.

A dimensão-síntese é aquela sistêmica, que compreende o tributo integrado aos *direitos fundamentais* e às *competências do Estado*, de modo a evidenciar uma função garantista contra arbítrios na sua aplicação e, ao mesmo tempo, a realização de uma justiça fiscal material, ao lado do financiamento do Estado e coordenação da economia.

No Brasil, pode-se falar da existência de um conceito constitucional de tributo, obtido por indução, a partir da identificação dos regimes jurídicos de cada uma das espécies impositivas previstas na Constituição, e não apenas por dedução de um gênero para suas espécies, em virtude da forma organizativa das competências tributárias.

No mesmo sentido, segue a doutrina de Ricardo Lobo Torres¹³:

Para a visão pluralista e finalista do Direito Constitucional Tributário o conceito de tributo é de rara complexidade. Sendo a categoria fundamental da Constituição Tributária, é um dos pontos cardeais da Constituição em sua globalidade, posto que aquela integra e determina a totalidade desta. Paralelamente, torna-se uma das noções fundamentais do Estado Democrático de Direito, que não sobrevive sem a sua configuração de Estado Fiscal. O conceito de tributo, conseqüentemente, deve ser buscado a partir da abordagem constitucional e sob a perspectiva do Estado Democrático de Direito, que justifica a sua existência e que lhe marca o contorno jurídico dentro do qual opera, e que dialeticamente dele necessita financeiramente e dele depende para a sua própria conceituação como Estado Democrático Fiscal.

12 TORRES, Heleno Taveira. **Conceito constitucional de tributo.** Disponível em <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5663911/mod_resource/content/1/HTT%20-%20CONJUR%20-%20Conceito%20de%20Tributo.mar%20C3%A7o.2013.pdf>. Acesso em 08 fev 2022.

13 TORRES, Ricardo Lobo. **Conceito Constitucional de Tributo.** Disponível em <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5663928/mod_resource/content/1/Ricardo%20Lobo%20Torres%20-%20O%20conceito%20constitucional%20de%20tributo.pdf>. Acesso em 08 fev 2022.

O próprio Supremo Tribunal Federal¹⁴, órgão responsável por julgar temas de ordem constitucional, já proferiu uma série de julgamentos vedando a utilização de tributos como sanção por atos ilícitos, revelando que o conceito de tributo atrai a tutela constitucional daquela Corte. Veja-se, a título exemplificativo, a seguinte ementa:

ACRÉSCIMO DE 200% AO IMPOSTO IMOBILIÁRIO SOBRE IMÓVEIS ONDE HAJA CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ACRÉSCIMO QUE CONFIGURA SANÇÃO A ILÍCITO ADMINISTRATIVO. O ARTIGO 3. DO CTN NÃO ADMITE QUE SE TENHA COMO TRIBUTO PRESTAÇÃO PECUNIARIA COMPULSÓRIA QUE CONSTITUA SANÇÃO DE ATO ILÍCITO. O QUE IMPLICA DIZER QUE NÃO É PERMITIDO, EM NOSSO SISTEMA TRIBUTÁRIO, QUE SE UTILIZE DE UM TRIBUTO COM A FINALIDADE EXTRAFISCAL DE SE PENALIZAR A ILICITUDE. TRIBUTO NÃO É MULTA, NEM PODE SER USADO COMO SE O FOSSE. SE O MUNICÍPIO QUER AGRAVAR A PUNIÇÃO DE QUEM CONSTROI IRREGULARMENTE, COMETENDO ILÍCITO ADMINISTRATIVO, QUE CRIE OU AGRAVE MULTAS COM ESSA FINALIDADE. O QUE NÃO PODE - POR SER CONTRÁRIO AO ARTIGO 3. DO CTN, E, CONSEQUENTEMENTE, POR NÃO SE INCLUIR NO PODER DE TRIBUTAR QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL LHE CONFERE - E CRIAR ADICIONAL DE TRIBUTO PARA FAZER AS VEZES DE SANÇÃO PECUNIARIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA, PELA LEI 7.785, DE 20 DE SETEMBRO DE 1972, AO INCISO I DO ARTIGO 15 DA LEI 6.989, JA ALTERADO PELA LEI 7.572, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1970, TODAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

A propósito do referido julgado, identifica-se a postura de utilização de tributo com finalidade sancionatória, quando a LC 123/2006, em seu artigo 13, XII, f, impõe que a empresa optante do Simples Nacional recolha o ICMS integral sobre as operações desacobertadas de documento fiscal. Nessa perspectiva, observa-se a incidência de do próprio tributo a partir do antecedente fático que revela em si um ilícito (realizar operação desacobertada de documento fiscal).

Com efeito, aqui não se está a defender a realização de vendas sem a respectiva nota fiscal, pois é inegável o caráter ilícito da atitude. Longe disso. Contudo, a própria legislação

14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 94001/SP. Recorrente: Anísio Pereira de Lacerda e Outros. Recorrido: Prefeitura Municipal de São Paulo. Relator: Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno. Julg. 11/03/1982. Public. 11/06/1982

tributária já impõe as sanções aplicáveis a esses casos, em que o contribuinte infrator terá que arcar com multas e juros sobre o tributo não recolhido.

O ordenamento jurídico, por meio da própria definição constitucional de tributo, veda que o tributo seja utilizado com finalidade de sanção por ato ilícito, motivo por que a majoração da alíquota nessa hipótese infringe o Código Tributário Nacional e, de forma mais severa, a própria Constituição Federal, eivando de inconstitucionalidade o dispositivo legal aqui analisado..

2.2 Afronta ao art. 170, IX, e ao art. 179, ambos da CF/88

Conforme vem sendo discorrido ao longo do presente trabalho, a Constituição da República aloca em seus princípios constitucionais econômicos o tratamento favorecido para as pequenas empresas nacionais, nos termos em que preceitua o seu art. 170, IX. Na mesma esteira, o art. 179, veicula comando para todos os entes federativos implementarem o referido o tratamento mais benéfico, viabilizando-o pela mitigação ou eliminação de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Ou seja, resta bem claro que o texto constitucional, ao conferir o tratamento mais benéfico às empresas menores, quis muni-las de instrumentos para que possam atuar no mercado em condições mínimas de igualdade perante as empresas de maior porte que, naturalmente, possuem um poderio econômico mais avantajado e, por via de consequência, possuem mais condições de competir em um ambiente de livre mercado.

Outrossim, trazendo a discussão, para o âmbito tributário, é certo que empresas de maior porte são detentoras de maior capacidade contributiva, por realizarem operações financeiras de maior vulto, o que não é verdade para as corporações de menor porte, que, pelo volume de operações mais reduzido, representam menor potencial contributivo por meio da tributação. Assim, justifica-se plenamente a criação de um sistema de tributação especificamente destinado às micro e pequenas empresas, neste caso o Simples Nacional, cujo objetivo é a redução da carga tributária pela aplicação de alíquotas reduzidas e a diminuição

do trabalho burocrático (leia-se: deveres instrumentais) com a unificação de tributos municipais, estaduais e federais em apenas uma guia de pagamento.

O certo é que, até pela estrutura reduzida e, muitas vezes, menos profissionalizada (fatores esses reconhecidos pela própria Constituição, pois, se assim não fosse, não veicularia preceitos de tratamento diferenciado), as micro e pequenas empresas, apesar das facilidades a si conferidas, têm dificuldades na lida burocrática junto aos órgãos públicos e, muitas vezes, descumprem determinadas normas, não por desídia ou má-fé, mas por simples desconhecimento da legislação, interpretação equivocada ou erro.

Não seria fiscalmente justo, além de afrontar o princípio constitucional da capacidade contributiva, exigir de uma pequena empresa o pagamento de tributo dimensionado para operações realizadas por contribuintes não beneficiados ordinariamente por preceitos constitucionais mais favoráveis, quando da detecção de realização de operações desacobertas de documento fiscal, como hoje impõe o art. 13, XIII, f, da LC 123/2006. Nesse caso, o papel do Estado seria o de orientar quanto às melhores práticas tributárias (função orientadora), autorizar um parcelamento do crédito tributário de acordo com as disposições legais aplicáveis (função facilitadora) e permitir que a empresa infratora honre a sua dívida tributária por meio do pagamento acrescido apenas dos consectários normais advindos do inadimplemento tais como juros e multas.

Contudo, exigir o ICMS integral, ou seja, o mesmo incidente sobre as operações feitas por empresas não optantes do Simples, viola toda a sistemática constitucional de tratamento favorecido às empresas de menor porte.

Com base nos argumentos acima expostos, defende-se a inconstitucionalidade do art. 13, XIII, f, da LC 123/2006, que impõe às empresas de menor porte o recolhimento de ICMS por meio da aplicação da alíquota integral, em relação às operações desacobertas de documento fiscal, em virtude da infringência ao art. 170, IX, e art. 179, ambos da Constituição Federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Obviamente, outros cortes metodológicos seriam possíveis para guiar o presente artigo científico. Contudo, foi percorrido caminho no sentido de confrontar a determinação contida no artigo 13, XII, f, da Lei Complementar 123/2006, com os dispositivos constitucionais cristalizados nos arts. 170, IX, e no art. 179, ambos da CF/88. Além disso, escorou-se em robusta doutrina que confirma a existência de um conceito constitucional de tributo, reforçando artigo 3º, do Código Tributário Nacional, segundo o qual, dentre outros fatores determinantes, estabelece que o tributo não pode ser utilizado como sanção de ato ilícito.

Certamente, a majoração do ICMS por realização de operação desacobertada de documento fiscal correspondo à majoração do próprio imposto, tendo por pressuposto fático a realização de um ilícito. Não que o ilícito não possa ser punido, mas a punição deveria ser a incidência de multas e juros moratórios, nunca a majoração do próprio tributo, mesmo diante de um cenário de sonegação fiscal.

Ademais, conforme visto, a referida majoração de tributo ocorre justamente contra empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional, que gozam da proteção de uma série de dispositivos constitucionais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **RE 94001/SP. Recorrente: Anísio Pereira de Lacerda e Outros. Recorrido: Prefeitura Municipal de São Paulo.** Relator: Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno. Julg. 11/03/1982. Public. 11/06/1982

____. Superior Tribunal de Justiça. **RMS 29.568/AM. Recorrente: R Scotti – Microempresa. Recorrido: Estado do Amazonas.** Relator: Min. Castro Meira, 2ª Turma. Julg. 20/08/2013. Public. 30/08/2013.

____. Supremo Tribunal Federal. **RE 627.543/RS. Recorrente: Lona Branca Coberturas e Materiais Ltda. Recorrido: União.** Relator: Min. Min. Dias Toffoli, Pleno. Julg. 30-10-2013. Public. 18-11-2013.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. **Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 29.

Pequenos negócios já representam 30% do Produto Interno Bruto do país: Estudo elaborado pelo Sebrae e FGV confirma a crescente relevância das micro e pequenas empresas na economia. Disponível em:

<<https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2020/04/pequenos-negocios-ja-representam-30-do-produto-interno-bruto-do-pais.html>>. Acesso em: 06 fev 2022.

TORRES, Heleno Taveira. **Conceito constitucional de tributo**. Disponível em <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5663911/mod_resource/content/1/HTT%20-%20CONJUR%20-%20Conceito%20de%20Tributo.mar%C3%A7o.2013.pdf>. Acesso em 08 fev 2022.

Recebido em: 12/02/2026

Aprovado em: 27/02/2026

Publicado em: 06/03/2026

